

УДК 811

Причины лексических заимствований в английском языке в авиационно-технической сфере

Сухарева Янина Ивановна, кандидат педагогических наук, доцент;
Вайковская Галина Александровна, старший преподаватель
Московский Авиационный Институт филиал «Стрела» (г. Жуковский)

Объектом исследования данной статьи являются лексические заимствования в английском языке в авиационно-технической сфере и причины их возникновения. Авиация, как новая наука, стала зарождаться во Франции, поэтому в английский язык пришло много французских терминов в связи с развитием воздухоплавания и совершенствованием конструкции самолетов. Определенная роль отводится и русским терминам, связанным с космосом, а также немецким, относящимся к дирижаблям. Таким образом, авиационные терминологические заимствования – это логически обоснованная необходимость, способствующая межкультурной коммуникации.

Ключевые слова: язык, лексические заимствования, термин, аккумулятивная функция, авиационно-техническая сфера, межкультурная коммуникация.

Данная статья раскрывает тему заимствований в английском языке, и этот материал как никогда актуален в настоящее время. Это подтверждается частым поднятием темы «замусоренности» языка, причем данная проблема актуальна не только в случае с использованием заимствований в английском языке, но и косвенно касается тенденций относительно будущего нашего языка, в котором хотелось бы сохранить всю присущую ему самобытность.

Л.Л. Нелюбин называет заимствованием «введение в словарный фонд языка иностранного слова» [8, с. 28]. Ни один язык не является «чистым» – в любом языке есть заимствования. Английский язык – не исключение. В нем уживаются слова из латинского, французского, итальянского, испанского, китайского, японского, хинди и многих других языков. Некоторая часть слов из этих языков была настолько ассимилирована английским языком, что даже проникла в основное лексическое ядро, но значительно большее их количество находится за пределами последнего [3].

Если проанализировать процесс появления языковых заимствований, можно заметить, что смешение языков в большей степени происходит в период технических революций, когда страна, открывающая новую отрасль для всего мира, является своеобразной законодательницей мод на термины, используемые в данной сфере. В этом случае активизируется аккумулятивная функция языка.

Примеров здесь можно привести много, ограничимся некоторыми.

Авиация – Франция

В этой связи Мелвин Брэгг в книге «Приключения английского языка» пишет: «чтобы описать множество новых понятий, английский вновь обратился к латыни и греческому, часто через французский...» [4, с. 298]

- aviation – авиация – заимствовано из французского языка в начале XX века; французское «aviation» (авиация, авиастроение) представляет собой производное от латинского слова «avis» - «птица»;

- aviator – авиатор – произошло от французского «aviateur» (летчик, пилот);

- aerodrome – аэродром – заимствовано в начале XX века; французское «aérodrome» производное от «aéro» (самолет, авиация) и греческого «dromos» (место для бега) по аналогии с «hippodrome» (ипподром),

как все новые образования: космодром, танкодром, ракетодом и др.;

- aeroplane – аэроплан, воздушное судно, предназначенное для полетов в атмосфере с помощью силовой установки, создающей тягу, и неподвижного, относительно других частей аппарата крыла, создающего подъемную силу – заимствовано в начале XX века; французское «aéroplane» образовано путем сложения греческого слов «aēr» (воздух) и французского глагола «planer» (парить, летать); в настоящее время является устаревшим и вытеснено из употребления словом «plane», которое по сути своей является сокращением;

- catapult – катапульта – в авиационном значении (механическое устройство для сообщения начальной скорости самолету, стартующему с небольшой площадки или с корабля; устройство для автоматического выбрасывания из летательного аппарата летчика или другого члена экипажа с последующим спуском его на парашюте) заимствовано в начале XX века из английского «catapult», которое англичане заимствовали у французов catapulte (метательное орудие, катапульта); через латинское «catapulta» восходит к греческому «katapeltes» сложению на базе «kata» (через) и «pallō» (мечу, бросаю);

- aviette – авиетка – французское «aviette», что означает устарелое название легкого одноместного самолета с маломощным двигателем;

- autogyro – автожир – французское «avtogyre» (винтокрылый летательный аппарат, у которого несущий винт вращается от набегающего потока воздуха, поступательное движение создается тянущим винтом, как у самолета, при помощи авиационного двигателя, предшественник вертолета).

Космос – Россия

- Спутник – sputnik – космический аппарат, запускаемый на околопланетную орбиту с помощью ракетных устройств;

- Космос – cosmos – пространство, простирающееся за пределами земной атмосферы; произошло от греческого «kosmos» (вселенная);

- Космонавт – cosmonaut – образовано от греческих «космос» (вселенная) и «nautes» (мореплаватель);

- Луноход – lunokhod;

- Космодром — cosmodrome.

Целый ряд изобретений быта принадлежит немцам.

- rucksack — рюкзак — немецкое «rucksack» (спинной мешок);
- flask — фляга — немецкое «flasche» (бутылка) — сосуд для жидкости;
- drill — дрель — немецкое «drell»;

Данная работа рассматривает заимствования в авиационно-технической сфере. В. Ю. Розенцвейг считает появление терминологических заимствований сложным процессом языковых контактов, где одна сторона «дающая», а другая «берущая», или же в котором оба языка «обогащают» друг друга. [9, с. 6-7].

Авиация, как новая наука, стала зарождаться во Франции с разработкой летательных аппаратов братьев Монгольфье, хотя были и более ранние публикации. А за проблему летательных аппаратов тяжелее воздуха, а именно планеров, французы на заре авиации взялись очень плотно и принесли много нового, в том числе и своих слов, и терминов для описания новых понятий до того момента неизвестных.

Помимо прочего, английский язык более всех остальных имел возможность впитывать в себя иностранные слова, ведь языком интернационального общения он тоже стал не просто так, а по исторически сложившимся обстоятельствам, корни которых, с одной стороны, уходят в колониальную политику Великобритании. А по мнению датского лингвиста Отто Эсперсена, «английский язык — это цепь заимствований», ставшая результатом многочисленных завоеваний Британии захватчиками [6, с. 137].

Развитие английского языка имеет уникальные черты, аналогов которому история, пожалуй, не знает. Благодаря огромным сферам своего влияния английский трансформировался и способствовал появлению отдельных диалектов. Так мы сейчас имеем возможность говорить о существовании американского английского, австралийского английского и многих других видов единого, но уже иногда не похожего на себя языка.

Естественно, авиационная тематика в английском языке появилась в связи с зарождением воздухоплавания и авиации, и ее рост шел параллельно с развитием этих отраслей. Мелвин Брэгг, ссылаясь на английского лингвиста Дэвида Грэддола, указывает, что английские, на первый взгляд, слова в Европе часто несут французские значения. [4, с. 11].

Временем промышленного переворота, позволившим перейти от бумажных идей к фактическому покорению новой стихии, стал конец XVIII века. Так год 1783 традиционно считается годом начала развития воздухоплавания, а значит, его можно считать и началом развития авиационной терминологии.

Поднятие в воздух воздушного шара во Франции, не только положило основу воздухоплаванию, но и внесло в английский язык новые термины, среди которых:

- aeronaut — аэронавт — образовано от греческих слов «aer» (воздух) и «nautes» (мореплаватель) и означает — воздухоплаватель, аэронавт, воздушный путешественник;

- aerostat — аэростат — образовано от греческих слов «aer» (воздух) и «statos» (стоящий) и означает — стоящий в воздухе воздушный шар;

- balloon — баллон — образовано от французского «ballon» (полный шар); означает — газонепроницаемая оболочка из резины, ткани стекла, металла, сосуд для хранения и перевозки газа;

- ballonnet — баллонет (французское «ballonnet») — баллон с воздухом, помещенный внутри оболочки аэростата, дирижабля, наполненной в свою очередь газом, обладающим подъемной силой»;

- mongolfier — монгольфьер — воздушный шар, наполненный нагретым воздухом (совершил первый полет в 1783 году и назван по имени братьев Ж. и Э. Монгольфье).

Помимо воздушных шаров, в 1780-х годах было придумано еще одно французское изобретение, название которого тут же перекочевало в английский язык. Физик из Парижа Луи Себастьян Ленорман занимался темой «мягкой» посадки, экспериментировал над спуском с высоты при помощи зонта, проверяя свои теории как на животных, так и на себе. В конце концов им было придумано устройство и термин для него:

- parachute — парашют, являющийся собой сочетание двух французских слов — «para» (предотвращать) и «chute» (падение) — устройство для замедления падения тел, к которым оно прикреплено.

Конец XIX и начало XX века были отмечены дальнейшим проникновением французских терминов в английский язык в связи с совершенствованием конструкции самолетов:

- monoplane — самолет, имеющий одну несущую поверхность, одно крыло, (стали активно использоваться в авиастроении в начале 1930-х годов);

- biplane — летательный аппарат с двумя крыльями, расположенными одно над другим;

- parasol — парасоль — образовано от французского слова «parasol», что значит зонтик или небольшой самолет с одной плоскостью крыльев, укрепленной над фюзеляжем на особых стойках;

- fuselage — фюзеляж — слово, происходящее от французского слова «веретено», и означает корпус летательного аппарата, связывающий между собой консоли крыла, оперение и шасси, и используется для размещения экипажа, пассажиров, грузов и оборудования;

- empennage — хвостовое оперение, которое представляет собой совокупность аэродинамических поверхностей, обеспечивающих устойчивость, управляемость и балансировку самолета в полете;

- altimeter — образовано от латинского «altum» (высота) + «метр» — альтиметр, или высотомер, который, по сути своей, был изобретен еще в 1843 году французом Люсьеном Види, который сконструировал барометр-анероид и который является прибором для определения высоты летательного аппарата;

- longeron — лонжерон (происходит от французского «идти вдоль») — основной продольный силовой элемент конструкции многих инженерных сооружений и конструкций таких как самолеты, автомобили, мосты многие другие;

Это время принято считать героической эпохой авиации. После диковинных велосипедов и автомобилей пришел куда более удивительный зверь — аэроплан. Тогда многие норовили внедрить свою конструкцию, побить очередной рекорд по скорости или дальности. Каждый, кто «заболевал» небом, небезуспешно искал себе поддержку во Франции, которая тогда еще по праву считалась ведущей авиационной державой.

Англичанин по происхождению Анри Фарман, бразилец Альберто Сантос-Дюмон, американцы братья Райт, француз Луи Блерио, — все они нашли поддержку своим изобретениям именно во Франции. Самолеты и прочее, что привнесли эти инженеры, получало их имена. Тогда в английском появляются термины известные и сегодня: Bleriot, Farman, Wright, Santos-Dumont. Затем появилась необходимость описать все эти инженерные сооружения с научной точки зрения, а также разработать модели для расчета. Во время этой работы продолжается насыщение английского языка терминами из французского, теперь уже по большей части относящийся к планерам:

- *picque* — французское «*piquer*» — пикирование — резкое снижение самолета с нарастающей скоростью под углом 30-90 к земной поверхности;

- *virage* — французское «*virage*» — вираж — фигура простого пилотажа с разворотом на 360, используемая в воздушном бою и при совершенствовании летной техники;

- *aileron* — французское «*aileron*» — элероны, подвижные поверхности у задней части крыла самолета, укрепленные на шарнирах и служащие для предотвращения крена самолета при горизонтальном полете и поворотах.

В начале 20 века из французского языка в английский попадает термин «*gyroplane*», введенный французскими изобретателями Луи Бреге и Шарлем Рипю в 1907г. для названия сконструированного ими и успешно испытанного летательного аппарата с восьмью винтами. Они создали его как разновидность геликоптера. В английском языке этот термин употреблялся довольно ограничено. Однако с 1927 г он был утвержден, как официальное название для аппаратов с вращающимся крылом.

Литература:

1. Акуленко В. В. «Научно-техническая революция и проблема интернациональной терминологии» — В кн.: «Научно-техническая революция и функционирование языков мира». М., «Наука», 1977, с 73-84.
2. Англо-русский словарь, В.К. Мюллер. М.: Русский язык, 1991. — 848 с.
3. Арсеньева, М.Г., Балашова, С.П., Берков, В.П., Соловьева, Л.Н. Введение в германскую филологию. / Учебник для филологических факультетов. - М.: ГИС, 2003. — 320 с.
4. Мелвин Брэгг «Приключения английского языка», изд. Альпина нон-фикшн, 2014. — 418 с.
5. Заботкина В.И. «Новая лексика современного английского языка». М.: Высшая школа, 1989. — 126 с.
6. Есперсен Отто «Язык, его природа, развитие и происхождение», 1922. — 456 с.
7. Крысин Л. П. «О причинах лексического заимствования»// Русский язык в школе. М., 1965, с. 11-15.
8. Нелюбин Л.Л. Толковый переводоведческий словарь. М.: Флинта: Наука, 2003. — 320 с.
9. Розенцвейг В. Ю. Языковые контакты. Наука, 1972. — 78 с.
10. Словарь иностранных слов. Москва: Русский язык, 1984 — 608с.
11. Советский энциклопедический словарь, А.М. Прохоров, Москва: Советская энциклопедия, 1985 — 1600 с.
12. Французско-русский словарь, К.А. Ганьшина, Москва: Русский язык, 1982 — 912 с.

Интерес к воздухоплаванию и планерам в Германии возник несколько позже, что, однако, не помешало немецким инженерам наверстать упущенное, а затем и показать всему миру свою гениальность. Так в 1900 году был сконструирован и построен управляемый дирижабль, занимался этим граф Фердинанд Цеппелин. Испытания прошли удачно и вскоре было построено несколько экземпляров. За дирижаблем закрепилось название «*Zepplin*», в будущем ставшее нарицательным и попавшее в английский язык. Цеппелин (по имени немецкого конструктора Ф. Цеппелина) — дирижабль жесткого типа с металлическим каркасом в виде сигары, наполненный газом легче воздуха и обладающий большой грузоподъемностью, но незначительной скоростью. По существу, это был первый термин в авиационном деле, заимствованный из немецкого языка в английский. Цеппелины были использованы в ходе Первой мировой войны, даровав своему командованию страшное для врага превосходство в воздухе, что позволяло брать некоторые серьезно укрепленные блокпосты.

Частично некоторые понятия из упомянутых выше вышли из широкого употребления, поскольку стали устаревшими, но большая часть все еще используется повсеместно и не только в английском языке, но и во многих других, и что удивительно: являясь французскими словами по своему происхождению, они воспринимаются нами, как английские термины.

Подводя итог вышесказанному, можно подтвердить, что заимствования в языке не происходят сами по себе, а почти наверняка, если может быть установлена этимология слов, имеют исторические предпосылки. Подтверждается мнение Л. П. Крысина, что в начале XX века основной причиной заимствований считалась потребность в наименовании [7, с. 11].

Что касается английского языка, в разные исторические моменты степень интеграции иностранных слов в него будет иметь нелинейный характер, что на примере авиации и раскрыто в данной статье. Вместе с тем ни о какой «замусоренности» языка речи идти не может, так как авиационные терминологические заимствования — это всего лишь логически обоснованная необходимость, способствующая межкультурной коммуникации и касающаяся всех других языков.